

BOLADA SOFT SKILLS SHAKLLANISHIDA ÓYIN VA TAJRIBAVIY FAOLIYATNING O'RNI

Mamatqulova Nozimaxon Shavkat qizi

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti, Pedagogika fakulteti, Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1- kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19604209>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda soft skills ko'nikmalarini shakllantirishda o'yin va tajribaviy faoliyatning ahamiyati yoritilgan. Bolalarning ijtimoiy, kommunikativ va emotsional rivojlanishida o'yin faoliyati hamda tajriba asosidagi o'qitishning samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida soft skillsni rivojlantirishning samarali usullari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: soft skills, maktabgacha ta'lim, o'yin faoliyati, tajribaviy faoliyat, kommunikativ ko'nikmalar, ijtimoiylashuv, emotsional rivojlanish, jamoaviy ish, tanqidiy fikrlash

Аннотация: В данной работе рассматривается роль игровой и экспериментальной деятельности в формировании soft skills у детей дошкольного возраста. Анализируется влияние игровых методов и практического обучения на развитие коммуникативных, социальных и эмоциональных навыков. Также представлены эффективные педагогические подходы к развитию soft skills.

Ключевые слова: soft skills, дошкольное образование, игровая деятельность, экспериментальная деятельность, коммуникативные навыки, социализация, эмоциональное развитие, командная работа, критическое мышление

Abstract: This thesis examines the role of play and experiential activities in developing soft skills in preschool children. The effectiveness of play-based and experience-based learning in enhancing social, emotional, and communication skills is described. Modern pedagogical approaches for soft skills development are also highlighted.

Keywords: soft skills, preschool education, play-based activity, experiential learning, communication skills, socialization, emotional development, teamwork, critical thinking.

KIRISH.

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning har tomonlama rivojlanishi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, soft skills — ya'ni kommunikativ, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalar majmui — bolalar rivojlanishining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda soft skillsni rivojlantirishda o'yin faoliyati va tajribaviy faoliyat alohida o'rin tutadi. Chunki bu yosh davrida bolalar asosan amaliy faoliyat va o'yin orqali atrof-muhitni anglaydi, ijtimoiy munosabatlarga kirishadi va o'z shaxsini namoyon etadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining yetakchi turi hisoblanadi. O'yin jarayonida bola ijtimoiy tajribani egallaydi, turli rollarni sinab ko'radi va muloqot madaniyatini o'rganadi. Ayniqsa, rolli o'yinlar bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Masalan, "Do'kon", "Kasalxona", "Oila" kabi o'yinlar orqali bolalar o'zaro muloqot qiladi, savol-javob qilishni, fikr bildirishni va tinglashni o'rganadi. Bu esa ularning nutq madaniyatini rivojlantiradi hamda ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, jamoaviy o'yinlar bolalarda

hamkorlik, mas'uliyat va liderlik kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. O'yin davomida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar esa bolalarni mustaqil qaror qabul qilishga undaydi. Tajribaviy faoliyat bolalarning amaliy harakatlari orqali bilim olishiga asoslangan bo'lib, ularning bilish jarayonlarini faollashtiradi. Bunday faoliyat jarayonida bola kuzatadi, solishtiradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Oddiy tajribalar — masalan, suvning xossalarini o'rganish, ranglarni aralashtirish yoki tabiiy hodisalarni kuzatish — bolalarda sabab-oqibat bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari, tajribaviy faoliyat bolalarda mustaqillik, qiziqish va ijodkorlikni kuchaytiradi. Bola o'z faoliyati natijasini ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda o'yin va tajribaviy faoliyatni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bunday integratsiya ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Masalan, "Kichik tadqiqotchilar" yoki "Kichik olimlar" kabi o'yinlar orqali bolalar tajriba o'tkazadi, natijalarni muhokama qiladi va o'z fikrlarini ifodalaydi. Bu jarayonda bolalarda nafaqat bilim, balki kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalar ham rivojlanadi. Integratsiyalashgan faoliyat bolalarning faol ishtirokini ta'minlab, ularni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bolalarda soft skillsni shakllantirish jarayonida pedagogning roli beqiyosdir. Tarbiyachi bolalar faoliyatini to'g'ri tashkil etishi, ularni rag'batlantirishi va individual yondashuvni ta'minlashi zarur. Pedagog quyidagi metodlardan samarali foydalanishi mumkin:

- interfaol o'yinlar
- muammoli vaziyatlar yaratish
- kuzatish va tajriba metodlari
- suhbat va muhokama

Shuningdek, pedagog bolalarda ijobiy emotsional muhitni yaratishi, ularning fikrini hurmat qilishi va mustaqilligini qo'llab-quvvatlashi muhimdir.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda soft skillsni shakllantirishda o'yin va tajribaviy faoliyat muhim vosita hisoblanadi. O'yin bolalarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirsa, tajribaviy faoliyat ularning bilish jarayonlari va tanqidiy fikrlashini shakllantiradi. Ushbu ikki faoliyat turining uyg'unligi esa bolalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga moslashish va jamoada samarali ishlash kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'yin va tajribaviy faoliyat bolalarning emotsional barqarorligini ta'minlash, o'z his-tuyg'ularini boshqarish hamda atrofdagilar bilan ijobiy munosabat o'rnatish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa kelgusida bolaning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli moslashuviga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'yin va tajribaviy metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi. Tarbiyachining metodik mahorati, bolalarga individual yondashuvi va rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri tashkil etishi soft skillsni samarali shakllantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim jarayonida o'yin va tajribaviy faoliyatni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etish zarur. Bu esa bolalarning har tomonlama rivojlangan, ijodkor, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2020). Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2017). Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida qaror. Toshkent.
3. Hasanboyeva, O. (2018). Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Tolipov, O. Q., & Usmonboyeva, M. (2016). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan.
5. Yo'ldoshev, J. G. (2017). Ta'lim samaradorligini oshirishning zamonaviy usullari. Toshkent.
6. Abdullayeva, Q. (2019). Maktabgacha ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
7. To'xtaxodjayeva, M. (2013). Pedagogika nazariyasi. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
8. Qodirov, B. (2016). Bolalar psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi.